

SUG'URTA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Olmosova Munisa Sherxon qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Kalit so'zlar: Sug'urta, sug'urta bozori, raqamlashtirish, sug'urta mukofoti, sug'urta tovoni, sug'urtalovchi

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston sug'urta bozorining hozirgi holati va uning rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Bu borada sug'urta tizimini takomillashtirish va uni sohada amalga oshirish mexanizmlari ham amaliy, ham nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Respublika suvereniteti e'lon qilingan kundan keyingi yillarda mamlakat hayotining barcha sohalarida, shu jumladan respublika sug'urta bozorida tub o'zgarishlar yuz berdi. O'zbekistonning so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosati moliyaviy barqarorlik sharoitida iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishga va shu asosda tarkibiy islohotlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Sug'urta bozorining rivojlanish darajasi mamlakatning iqtisodiy o'sishi imkoniyatlarini aks ettiradi. Iqtisodiy sub'ektlar o'rtasida risklarni qayta taqsimlashga va jamg'arish orqali zararni qoplashga yordam berish orqali sug'urta umuman iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga imkon beradi va shuning uchun milliy sug'urta tizimini rivojlantirish moliyaviy bozor infratuzilmasini yanada rivojlantirish sohasidagi muhim strategik vazifalardan biridir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida sug'urta ichki biznesning eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi, bozorda sug'urta operatsiyalari hajmi muttasil o'sib bormoqda, sug'urta kompaniyalari respublika iqtisodiyotida tobora muhim rol o'ynamoqda. Milliy iqtisodiyot tarkibida sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal o'sishi fuqarolik va kasbiy javobgarlikni sug'urtalashning rivojlangan tizimini nazarda tutadi. Qishloq

xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish agrar sug'urta sohasida sug'urta mahsulotlarining yangi turlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, 2019 yil 2 avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston sug'urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarorining qabul qilinishi sug'urta hamjamiyati uchun juda muhim va uzoq kutilgan voqea bo'ldi, chunki bu milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilish bilan bog'liq bir qator muammolarni hal qilishga imkon berdi¹

2002 yil 5 aprelda qabul qilingan "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasida sug'urtaga quyidagicha ta'rif berilgan: "Sug'urta deganda yuridik yoki jismoniy shaxslar to'laydigan sug'urta mukofotlaridan shakllantiriladigan pul fondlari hisobidan muayyan voqea (sug'urta hodisasi) yuz berganda ushbu shaxslarga sug'urta shartnomasiga muvofiq sug'urta tovonini (sug'urta pulini) to'lash yo'li bilan ularning manfaatlarini himoya qilish tushuniladi". Bundan ko'rinib turibdiki, sug'urta xizmatlarini ko'rsatish bepul amalga oshirilmaydi. O'zlarining manfaatlarini sug'urta yo'li bilan himoya qilmoqchi bo'lgan korxonalar, tashkilotlar yoki fuqarolar shartnoma asosida sug'urta tashkilotiga xizmat haqi, ya'ni sug'urta mukofotini to'laydilar. Sug'urta tashkilotining hisob raqamiga kelib tushgan sug'urta mukofotining katta qismi maxsus maqsadga mo'ljallangan pul fondi – sug'urta fondida yig'iladi. Sug'urta fondidagi pul mablag'lari sug'urta hodisasi sodir bo'lishi natijasida korxonalar, tashkilot yoki fuqaroga yetkazilgan zararni qoplash uchun ishlatiladi. Milliy sug'urta bozorini yanada isloh qilishning asosiy yo'nalishi respublikada sug'urta faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish asoslarini mustahkamlash bilan bir vaqtda uni raqamlashtirishdir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ayniqsa o'tish davri iqtisodiyoti bo'lgan mamlakatlarda tegishli tartibga solish me'yorlari va nazorat choralarisiz amalga oshirilgan raqamlashtirish bozordagi betartiblik holatiga hissa qo'shishi mumkin.

1-rasm. Sug'urta qilish jarayoni

Rasmdan ko'rinib turibdiki, bir tomondan, yuridik va jismoniy shaxslar, ikkinchi tomondan sug'urta tashkiloti, ya'ni sug'urtalovchi o'rtasidagi munosabatlar shartnoma asosida yuzaga keladi. Shartnomada yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan sug'urta xizmati haqi – sug'urta mukofoti miqdori va uni to'lash shartlari aks ettiriladi. Yuqorida qayd etganimizdek, sug'urta tashkiloti hisob raqamiga kelib tushgan pul mablag'larning katta qismi sug'urta fondiga kelib tushadi. Bu fondagi pul mablag'lari shartnomada ko'rsatilgan tavakkalchilik ro'y berishi natijasida sug'urtalovchi mijoziga, ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarga zararni qoplash uchun ishlatiladi. Bu erda ikkita jihatga alohida e'tibor berish kerak. Birinchidan, shartnomada keltirilgan tavakkalchiliklar, masalan, suv toshqini, zilzila kabi tabiiy ofatlar yuz berganda sug'urta qildiruvchiga etkazilgan zarar qoplanadi. Ammo shartnomada ayrim tavakkalchiliklar, masalan, yong'in ko'rsatilmagan bo'lsada, mijoz, ya'ni yuridik yoki jismoniy shaxsning manfaatlariga yong'in sodir bo'lishi natijasida ziyon etkazilgan bo'lsa, u holda bu zarar sug'urtalovchi tomonidan qoplanmaydi. Buning sababi shundaki, sug'urtalovchi va sug'urta qildiruvchi o'rtasida kelishilgan shartnomada yong'in sodir bo'lishi oqibatida yuzaga keladigan zararlarni o'rnini qoplash ko'zda tutilmagan. Bu degani, sug'urtalovchi yong'in ro'y berishi natijasida etkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni sug'urta tashkiloti qoplamas ekanda, degan tushuncha paydo bo'lmasligi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Sug’urta faoliyati to’g’risida”, 23.11.2021 yildagi O’RQ-730-son O’zbekiston Respublikasining Qonuni, <https://lex.uz/uz/docs/-5739117>
2. “2022 - 2026-yillarga mo’ljallangan yangi o’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni, <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.
3. “O’zbekiston respublikasining sug’urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-avgustdagi PQ-4412-son qarori, <https://lex.uz/uz/docs/-4459802>
4. R.Azimov. Straxovanie v Uzbekistane: istoriya, sovremennoe sostoyanie, vizovi v prosesse razvitiya, straxovanie vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti. –T:”TURON-IQBOL”, 2021, 168s.
5. Arxipov A.P. Straxovanie. Sovremenniy kurs: uchebnik/ A.P.Arhipov, pod red. Ye.V. Kolomina. -M.: Finansi i statistika, 2007. -416s

